

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 5. Año 2002

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 3»
Transculturaciones Musicales Mediterráneas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ANGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.AND. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Sonidos del “Tercer Camino”: La identidad y el renacimiento africano en la música popular tradicional contemporánea de Sudáfrica.

David B. Coplan

Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo.

«Es en la producción de los públicos donde la realidad política y social del arte, pueden encontrarse»

JOHN FISKE, *Cultura Televisiva*.

LEYENDO este texto, muchos de ustedes ya habrán comentado la palabra “tradicional” en mi título y, quizás ya se han preparado de nuevo para más tinta, gastada en la demanda de definir este concepto escaso, posiblemente mítico, de estilo musical. Pero, como mi propósito aquí es el de desarrollar más que el de autentificar la noción de tradición, no van a concernirme, lamentablemente, los sonidos del África del Sur que evocan, en lo más inefable, su geografía cultural: la música inequívocamente indígena, diferente - de forma audible - de la música Occidental de comunidades imaginadas de costumbre que los etnomusicólogos podrían considerar como *verdaderamente* tradicional.

Es verdad que a los músicos de percusiones, instrumentos de cuerda o de viento (hechos de materiales animales o vegetales) todavía se los puede encontrar, si alguien tiene la paciencia y, también, el “todo terreno” adecuado para buscarlos.

Gente que canta en el estilo pre-himnódico antiguo, utilizando escalas no ajustadas a los intervalos armónicos occidentales, todavía constituye algo común en las regiones rurales de Sudáfrica. Propongo que dejemos el fantasma de las categorías ajenas “organicológicas” y tonales y así utilicemos sencillamente la palabra “tradicional”, para significar lo que los negros africanos de Sudáfrica y, específicamente el pueblo Zulú en Johannesburgo y Durban, quieren significar con esto. Su concepción, en el eslogan de Yoruba de Chris Waterman “Nuestra tradición es una tradición muy moderna” (Waterman, 1982), trata de la tradición musical que está suficientemente mantenida y es importante entre las continuidades del género, los modismos verbales de experiencia, las polivocalidades del tono, de la melodía y de la textura de la protesta clamorosa. Por tanto, donde la tradición se usa para significar correspondencias entre estructuras estéticas y un orden social idealizado, tales correspondencias se crean a través de las calidades musicales del estilo, timbre, textura y flujo rítmico. (Erlmann 1996:237, citado en Olsen 2000:16). Guitarras eléctricas, bajos y teclados, escalas penta- y hexatónicas y polifonías lineales melódicas asombrosas; grupos (“kit”) de tambores que producen ritmos de bailes - con siglos de antigüedad; colas de leopardos artificiales, piel de antílope o faldas de cuerdas con zapatillas de tenis y ropa interior especial; peluquerías maravillosas adornadas por abalorios y gorras “Kangol” llevadas al revés,

haciéndose echar rítmicamente, con pechos desnudos que parecen más apáticos que provocativos; todo guiado por vocalistas antifonales y un coro, acompañados por una danza oculta afro-cristiana, donde los pasos se sincronizan al compás: todos forman parte de la música popular tradicional de los Zulú. De hecho Joseph Nhlapo (2000:29-30), discutió recientemente de forma convincente que la guitarra *maskanda* no necesita que la denominen “neo-tradicional”-como yo había apoyado (Coplan 1985:268)- sino sencillamente “tradicional”.

Ezodumo (“sonará”), la televisión musical de la emisión estatal (SABC) con actuaciones en directo, se dedicó a la música “tradicional” a fuerza de ofrecerla explícitamente; en este tipo de actuaciones los protagonistas son bandas de emigrantes de origen rural, cuyos únicos instrumentos acústicos - por supuesto con amplificador - son la guitarra, la concertina alemana con teclas y el acordeón. Los instrumentos monocordes resonados con calabaza o con la boca, los tambores de madera y los “aerófonos” del África pre-industrial hechos de juncos o de cuernos, casi nunca se han escuchado en las emisiones de los medios de comunicación, aunque todavía se tocan en las comunidades rurales. De modo significativo para nuestra conversación, cuando tales instrumentos aparecen en una escena urbana, son como elementos sincréticos en el conjunto musical ecléctico de compositores/ “performers” de jazz africano de alta calidad. Entre ellos incluimos a Siphso Mabuse de Johannesburgo, que emplea un tocador de “lesiba” (un instrumento monocorde resonado con la boca, hecho de junco y pluma), y a Pops Mohammad de Ciudad del Cabo, que toca él mismo los instrumentos con cuerdas que se llaman “Khoi”, en un intento explícito de reconstituir musicalmente su origen aborigen, declarado personalmente a través de su Khoi.¹ Sin ser un músico etno-nacionalista, Mohammad representa también sus propias improvisaciones originales, tocando el “Malinke kora” que tiene 21 cuerdas.

En breve, este “tradicional” significa para los negros sudafricanos la música afro-industrial popular de los trabajadores emigrantes urbanos y de los campesinos desposeídos africanos; los usos particulares que ellos hacen de este término deben figurar pretenciosamente en esta discusión. En ningún punto de venta en las cadenas de tiendas de las afueras, los anteriormente llamados “blancos”, (lugares en los que hoy día sus habitantes son básicamente de la clase media), se puede encontrar un estante de CD’s que lleve la etiqueta “tradicional”. La gente negra que tiene sus raíces en ciudades pequeñas o en regiones rurales nunca hace sus compras en tales puntos de venta, incluso aún cuando resida o trabaje en estas áreas. Ellos compran su música en varios tenderetes del centro de la ciudad, en puestos “piratas”, en la esquina de una calle, o en almacenes de productos generales, donde compran sus estufas eléctricas y de gas, sus grabadoras portátiles y otros artículos que constituyen su cultura material móvil. Así ha sido desde principios de los años sesenta, cuando las estructuras legales del *apartheid* empezaron a tener un efecto práctico e intentaron mantener

1. Los Khoi-Khoi eran los pastores del Cabo de Buena Esperanza (“Cape of Good Hope”) que los alemanes y los holandeses colonos llamaban despectivamente “Hottentots” y esto era debido al sonido de sus “clic” idiomáticos. Pequeñas comunidades de Khoi sobreviven hoy y una mayoría de la gente “Colorada del Cabo” tiene antepasados que eran Khoi.

fuera a los trabajadores emigrantes, quienes venían de regiones rurales o de ciudades pequeñas, y quisieron urbanizar permanentemente sus nuevas tierras con sus residencias y sus culturas. Entre las expresiones de esta imposición que el gobierno blanco llamaba "control influx" ("control de la afluencia") en la cultura popular, estaba la salida de un nuevo estilo de música indígena que venía más de regiones rurales, conocido como *mqhashiyo* ("saltón"), *simanje-manje* ("la cosa ahora- ahora") o *mbaqanga* (la comida diaria constituida por gachas de maíz). Los más importantes exponentes del estilo incluían a Simon Nkabinde, conocido como Mahlathini, y sus acompañantes vocalistas femeninas, "Las Reinas", pero también a los virtuosos líderes Zulú de primera guitarra, como John "Phuzhushukela" Bhengu, cuya música se podría llamar hoy *maskanda* (en Afrikaans: "*musikant*"). El término *mbaqanga* es interesante en este contexto, como lo había sido la amplia circulación desde, por lo menos, mediados de los años cincuenta, como una etiqueta del estilo local de la música jazz africana (de bandas) que se apropió de melodías populares muy conocidas y de fraseología elegida entre una variedad del corpus de los idiomas africanos. El público de *mbaqanga* se constituía básicamente de entusiastas urbanos del jazz africano que venían más de clases obreras y que, para ellos, estas disposiciones de jazz de material popular, de "cosecha propia", constituyeron una fuente básica de subsistencias musicales. Miriam Makeba y Hugh Masakela se basaron ambos en la elaboración de *mbaqanga* al inicio de sus carreras internacionales.

Cuando este término se le concedió ulteriormente a Mahlathini - quien actúa adornado con una piel de leopardo, y sus bellezas zulúes con tocados y abalorios- esto fue a consecuencia de que el *apartheid* había limpiado los barrios negros al lado de las zonas suburbanas y había cerrado los espacios para actuar que habían nutrido el jazz africano en la ciudad. *Mbaqanga*, entonces, intencionadamente se vino a identificar con el pan diario musical de los proletarios africanos desarraigados, a los que no se les permitía echar raíces en la ciudad, pero que tampoco pudieron sostenerse en el campo.

En esos días, hace más de treinta años, Mahlathini y las Reinas no hicieron sus "performances" en los teatros y las salas elegantes de Johannesburgo o en los escenarios prestigiosos de Europa y de América del Norte, como hicieron durante su restablecimiento en los años noventa. Ni pudieron - en los términos de Actos de Amenidades - utilizar los lugares de reuniones de las orquestas africanas de jazz, como los Harlem Swingsters habían utilizado en la era de la posguerra. Prefirieron presentar "shows" de variedad musical en cines negros segregados en el interior de las ciudades o en las salas "sucias" y desvencijadas, en los nuevos municipios africanos como Soweto en Johannesburgo o el KwaMashu en Durban, donde realizaron unos "shows" inolvidables. Vocales Zulú antifónicas acompañadas por bandas de guitarras eléctricas y bailes con un ritmo municipal (amplificado) en 8/8. Múltiples cambios de vestuario, exponiendo una gama de elegancia africana contemporánea, desde faldas con franjas, típicas de los Zulú, a pantalones cortos de estilo "bermuda", zapatillas de tenis y gorras de béisbol, pero también hasta trajes largos o togas y trajes llamativos. Parodias y vueltas de bailes cómicos suministraron variedad y alivio entre los artículos musicales, pero eran superados a menudo por un contorsionista local. Lo que despertaba más la curiosidad a un forastero, sin embargo, no era el despliegue de un tradicionalismo representativo y

reinventado, sino el burlesco deliberado en las vueltas acrobáticas y en los caretos de los bailarines, que estaban vestidos con pieles de animales. En las ciudades y los albergues industriales, por lo menos, las travesuras paródicas de sí mismo y las bufonadas -agradables para la muchedumbre- han mostrado que es verdaderamente parte de la tradición africana, afortunadamente, que no hay que tomarse a uno mismo tan en serio.

A fines de los setenta, las divisiones entre la gente de la ciudad y obreros urbanos fijos a un lado, y los trabajadores inmigrantes obstinadamente enraizados en el campo al otro lado, se endurecieron. Eso, era debido, en parte, a los estallidos de violencia entre emigrantes residentes en albergues, y comunidades municipales durante la “Sublevación en Soweto” en 1976-1977, ambos causa y consecuencia de esta oposición rural- urbana. Las actuaciones de *mbaqanga* en público disminuyeron, ya que los emigrantes trabajadores no quisieron llamar la atención, y los intereses de los públicos movieron de Mahlatini y sus imitadores hacía los vocales africano-hablantes más urbanizados y los estilos instrumentales africanos de grupos como los “Soul Brothers”. Mahlatini “salió de la oscuridad” y eso fue debido al interés que se desarrolló por él en el extranjero (después de sus giras y conciertos en los años noventa) y no a un restablecimiento local. Está claro que Mahlatini tuvo ayuda para ello de Joseph Shabalala y de “Ladysmith Black Mambazo”, un conjunto coral tradicional, quienes han ajustado vocalizaciones polifónicas masculinas de los Zulú a la armonía Occidental (constituida por cuatro partes) en el antiguo estilo *isicatamiya* (Coplan 1985:65-73, Erlmann 1996). Ricos y, de un modo, famosos, por lo menos a nivel local, a mediados de los setenta, los “Ladysmith Black Mambazo” se dieron a conocer a la escena musical mundial a través de su cooperación con el trovador popular americano Paul Simon a mediados de los años 80 y siguieron disfrutando de un éxito internacional en la “música del mundo”. El retorno de Mahlatini de la oscuridad estuvo asimismo acompañado por un recibimiento amistoso por parte de otros conjuntos, que tocaban lo que yo estoy llamando música “popular tradicional”, que habían mantenido a lo largo de sus públicos africano- hablantes que vinieron de clases constituidas por emigrantes trabajadores con orígenes en regiones rurales, en pequeñas poblaciones o también urbanos. Estos grupos no incluyeron tanto a artistas semiurbanos *mbaqanga*, como a los estilos rurales indígenas como la guitarra *maskanda* de los Zulú, vocalistas de bandas² de acordeón y percusión de Basotho que vinieron directamente de la minería y de tabernas de barrios de chabolas y de barrios de minas, y bandas de pueblos que vinieron de todos los lugares del país que cantaban en Xhosa, Pedi, Tsonga, Tswana, Venda, Ndebele y Swazi. La provisión de alojamientos segregados, social y sexualmente, en albergues de trabajadores emigrantes dentro de comunidades urbanas y de mineras, ayudó a mantener y, más importante, a desarrollar conjuntos populares tradicionales en las ciudades. Los vehículos principales para algo que no fue sencillamente un restablecimiento de la música tradicional popular pero, verdaderamente, un momento creativo más cercano a músicos de estilos indígenas de bases rurales - que a los

2. De forma interesante, estas bandas no tenían un nombre genérico o estilístico de verdad, y los informadores se refirieron sencillamente a esta música como *lipina tsa Sesotho*, canciones de Sesotho, pero no como “origen de música” *mino oa setso*.

músicos populares de los años sesenta y setenta -, estuvieron en la programación regular en la radio africano-hablante, y en la televisión, de lo que se denominó *Ezodumo*. El programa, que empezó bajo el viejo sistema de canal segregado SATV, donde fueron protagonistas las programaciones africano-hablantes en los canales 2 (Zulú/Sosa/Swazi) y 4 (Tswana/North and South Soto), sobrevivió a cada reorganización estructural durante la década pasada, y echó raíces con firmeza en SABC TV1, el canal para los jóvenes – durante las horas de mayor audiencia – y no en SABC 2, el formal, “lo que es bueno para usted” canal, un “canal familiar”. A pesar del desdén de parte de muchos televidentes establecidos en las ciudades, *Ezodumo* hoy día tiene el cuarto puesto, en lo referente a los índices de audiencia más altos en comparación con otros programas regulares en SATV, y el personal comercial no puede atender las peticiones de parte de los patrocinadores, que quieren comprar tiempo publicitario durante los programas.

Ezodumo es el espacio público cultural principal, donde bandas tradicionales que prácticamente representan cada grupo negro-africano-hablante (otros grupos raciales no actúan en este programa), actúan y presentan sus “performances” con ambas identidades culturales -las suyas propias y otras- mientras intentan establecerse ellos mismos como profesionales musicales y, también, al mismo tiempo, muy claramente, divertirse. Peculiarmente, las bandas tradicionales, hacen raramente “performances” en directo en los municipios urbanos de mayoría negra - en comparación con las que se hicieron en los años setenta, durante el periodo del *alto-apartheid* (“*haut-apartheid*”) -ni ellos parecen recorrer las salas de comunidades de pequeñas ciudades, utilizando viejos y quejumbrosos autobuses como medio de transporte, como hicieron en aquella época. Solo algunos de los grupos de mayor venta - como aquel del compositor de *maskanda* Phuz’hukemisi y del grupo de música espiritual negra (“gospel”) de *maskanda* “Pure Gold” (Oro Puro) - están recorriendo todavía el país, patrocinados por sus empresas discográficas. *Ezodumo* está presentado en Zulú por el productor Bhodloza Nzimande (el cual es anfitrión de un programa musical de *maskanda* en la radio Zulú) y en Sesotho por Thuso Motaung, un predicador y columnista de consultorio sentimental en la radio de Sesotho, los domingos por la mañana. Los otros siete macro-idiomas africanos están algo abandonados, aunque la banda Ndembele del primer guitarrista y la abuela Nothembi Mkhwebane y la banda de guitarra Tsonga de Thomas Chauke - quienes han alcanzado la fama a escala nacional a través de *Ezodumo* - están entre los perennes favoritos en el espectáculo. Apariciones en el *Ezodumo* están asimismo detrás de la producción de una colaboración nueva de vídeos musicales entre Phuz’hukemisi y Nothembi Mkhwebane. El programa se presenta asimismo como una fuente de conservadurismo cultural, que no está de ninguna forma limitado o incluso identificado con los orígenes rurales. De hecho, la gente de las ciudades con orígenes rurales, o los que vienen de ciudades pequeñas, que constituyen la mayor porción del público de *Ezodumo*, critican a los anunciadores de que entonen sus presentaciones al estilo discursivo de los trabajadores emigrantes. Los conjuntos mismos no se reclutan solamente en los albergues de los obreros, sino que también las empresas discográficas les dan la oportunidad de publicar sus últimas grabaciones musicales, y hay muchas más demandas de las empresas para presentar sus grupos que el espacio disponible en el programa. Algunos grupos están compuestos por

gente del campo que espera encontrar el éxito musical en Johannesburgo a través de los medios de comunicación, y no les importa que no les paguen por su aparición. SATV suministra a estos artistas el transporte de vuelta, la comida y, en unos casos, el alojamiento. Asistentes de estudio que se reclutan para reforzar un conjunto, se pagan a 200 rands (20 libras) en esta ocasión. De acuerdo con el concepto y la práctica, la emisión de *sultura* “tradicional” en los medios de comunicación estatales bajo el gobierno actual - así como bajo su minoría blanca predecesora- la publicidad profesional, el prestigio y la notoriedad “regreso a casa” (“back home”)-donde los “performers” se sostienen para residir propiamente- otorgados por una aparición en la tele, se considera como una recompensa suficiente y, quizás, así sea.

El movimiento constante de la gente y de las formulaciones culturales es de tal duración y diversidad en Sudáfrica, que urbanizaron, pero no “occidentalizaron” fundamentalmente, los estilos culturales, ambos constituyen un fondo para los conceptos de tradición tanto como el indigenismo rural. De hecho, uno podría percibir bien en las prácticas de la identidad africana contemporánea, sin tener en cuenta el origen regional, como “culturas de movilidad”; formas de práctica no meramente transportadas pero formuladas “por el camino” dentro del contexto social de las redes móviles de parentesco, chicos/chicas del barrio, y amistades recíprocas. Efectivamente, en el caso de *maskanda*, la forma en si misma empieza al final del siglo XIX como una expresión musical de individualidad autopropulsada, cuando se cantaban “a pie” canciones románticas de amor (como isiZulu lo pone) por chavales jóvenes, durante sus recorridos amorosos. Cuando estos mismos chavales se encontraron, ya que fueron confinados en todos los albergues negros enteramente masculinos de las ciudades, transformaron las canciones nostálgicas de amor -que se tocaban en el campo por su amada con arcos de calabaza- en las melodías multipartes de anhelo migratorio, acompañadas por guitarra (Clegg 1981:5). Cuando las primeras empresas discográficas llegaron a los albergues de trabajadores emigrantes buscando productos musicales para el mercado africano en los años treinta, encontraron a los guitarristas itinerantes solitarios (y violinistas y tocadores de concertina) compitiendo entre ellos en una especie de torneo regional. Con el tiempo, los estudios de grabación reconocieron, debidamente, que el atractivo de las formas pudiera ensancharse apoyando a los cantantes y guitarristas individuales con músicos de conjuntos, creando posibles bandas tradicionales y, luego, cuando los conciertos urbanos llegaron a ser acontecimientos culturales, con bailarines.

En *maskanda* nos ocupamos con lo que todavía está en el origen de la música tradicional rural, popularizada y transformada progresivamente, “por el camino”, en el albergue, en la taberna, en las salas de municipios y de barrios céntricos pobres de la ciudad, en las calles de las ciudades, en los estudios de radio y de grabaciones musicales. Así el estilo tiene su origen en las canciones femeninas, acompañadas por un instrumento monocorde resonado con calabaza y se transformó en un solo de guitarra acústica, así como encuentra su manera a lo largo de caminos regionales hacia la ciudad, en las manos de trabajadores emigrantes masculinos; luego, se desarrolla en barrios de sirvientes y albergues de obreros y resulta como una música electrificada de banda, con canción y baile, en las salas comunes, la radio y los

estudios de grabación de Durban negro y del Johannesburgo lejano. Mientras Katheryn Olsen escribía sobre los solos de guitarra acústica de Shiyani Ngcobo de Durban, observó que Ngcobo empleó este estilo temprano y fundamental de *maskanda* como un medio de construir una tradición musical, como un "espacio de la casa" (Olsen 2000:4-6). En esta práctica musical de la imaginación moral, la tradición rural de los Zulú suministra una identidad cohesiva socialmente y continuamente cultural contra el fondo de una experiencia vivida del desarraigo, inseguridad y de desintegración familiar. Las letras de las canciones están evocando estas imágenes del "espacio de la casa" de la vida rural, pero hay imágenes de disensión, conflicto, movimiento. De esta manera, mirando la tradición musical como "estructuras establecidas de creatividad" (Joyner 1975:262), moviliza un pasado imaginado y, a través del modo de autenticidad, da el significado a un presente ambivalente (Olsen 2000:9). Ngcobo, también, ha mezclado los ritmos pesados de percusiones y el estilo poético de las competiciones de grupo de danza *ngoma*, mezclando géneros musicales en una forma que proporciona la autenticidad de la tradición en su casa- espacio móvil e intersticial (Olsen 2000:8).

Más ampliamente, las innovaciones en *maskanda* han seguido el ritmo de la visibilidad aumentada de la forma. Artistas ("performers") rurales, observando que el entretenimiento popular llegó a ser un sector de la industria musical comercial, forman actualmente sus propias bandas y prueban su suerte en el mercado de los medios de comunicación urbanos con apariciones, a veces, en el *Ezodumo*. El dominio musical del primer guitarra /vocalista /compositor en la "performance" se comparte ahora, a veces, con otros miembros del conjunto. Auto-elogios tradicionales, que apostrofan al líder "performer" y su distrito de la casa y comunidad, ahora se pueden alternar con un vocalista más joven tocando con su cante especial ("rapping") sobre temas locales más amplios en el idioma de los Zulú. El teclado eléctrico aparece, de vez en cuando, en el conjunto instrumental. El líder veterano de banda de *maskanda* Ihashi Elimhlope ("Caballo Blanco") gravó recientemente un CD, *AmaFong Kong* ("Imitaciones baratas") que en palabras de un crítico de un periódico "está repleto de jergas despabiladas para encantar a los públicos más jóvenes" (Lesley Mofokeng, *City Press* de Johannesburgo, 3 de diciembre de 2000). La canción principal del CD llegó a ser un éxito para los artistas adolescentes Senyaka y Kamazu en el estilo de la mayor venta actual, que es la música de baile juvenil del municipio "percusión y bajo" ("drum and bass"), que se llama *kwaito*, y Ihashi, él mismo, secundó a las estrellas de música pop Boom Shaka en su éxito *retro* Zulú *Bambanani*.

Por el contrario, unos aspectos de la música rural de baile de los Zulú han sido fuertemente mantenidos en las "performances" rurales de *maskanda*, así como los indescriptiblemente poderosos y dramáticos desafíos del baile entre bailarines, acompañados por el "trueno rodante" de los estupendos tambores de vaqueta *isigubu*. Estos desafíos, que absorben tanto la atención del ojo y del oído, raramente protagonizan las "performances" de bandas de *maskanda* en *Ezodumo*. Yo estaría tentado a la especulación fácil, que ellos evocan una fuerza del militarismo atávico de los Zulú -algo que podría molestar a los productores superiores de SATV- si yo no tuviera miedo de que la próxima vez que sintonizase la cadena, podría ver tal reto de bailarines en pleno apogeo. Phuzúkhemisi noKhetane, un líder artista y

compositor de *maskanda*, fue el que – con su conjunto - hizo unas grabaciones y una carrera profesional llena de éxito con apariciones en *Ezodumo*; él escribió la canción *Sicela kuBhodloza*, “Pedimos, Bhodloza” con el fin de exigir que los retos *umgangela* (“torneando”) interpretados con canción y guitarra protagonizaran el programa, así como en la radio del idioma Zulú:

*Cantamos las alabanzas del programa de Bhodloza.
Bailamos con la música en las olas de Durban.
Pido que Bhodloza anuncie que nos
debiéramos reasumir matándonos, Nzimande,
pido que Bhodloza anuncie que nos
debiéramos reasumir matándonos en la canción.
Nosotros decimos: “Anuncia que
la competición de la canción feroz debiera reasumir”.*

Lo que sí es cierto, es que la dirección de SATV hizo varios intentos, durante años, de cancelar *Ezodumo* y de cambiar alternativamente el contenido hacia géneros más característicos, géneros de los municipios urbanos como el “*alma-de mbaqanga*” (“*soul-mbaqanga*”) y el *kwaito*, porque, como la mayoría de los africanos más educados durante el siglo pasado, (ver Coplan 1985:118) consideraban la música tradicional popular bochornosamente pre-moderna y étnicamente diferenciada para su propia auto-imagen ideológica. Tales intentos siempre se encontraban con un diluvio de protestas del público negro televidente, que quiso que *Ezodumo* quedase como estuvo al principio. Incluso Thuso Motaung, el presentador de Sesotho, que partió pronto a fin de hacer progresar su carrera profesional en la radio, dejando así Bhodloza Nyimande sólo, tuvo que regresar por demanda popular. Desgraciadamente, no tengo espacio, ni es aquí mi propósito delinear las cualidades musicales e interpretativas (“performative”) de *maskanda* hoy día. Preferiría que sólo consideráramos estas cualidades en relación con su importancia ideológica dentro del campo de la producción cultural. Primero, querría notar la incrustación completa de la forma en las demostrablemente continuas tradiciones interpretativas de los Zulú, aunque ellas son en realidad tradiciones modernas. Los músicos de *maskanda*, en contraste parcial con los “performers” de *mbaqanga* de los Zulú - como el tardío Mahlatini - no han innovado tanto en la búsqueda de un público comercial más amplio pero, de hecho, insistieron en que su público - que ahora estaba ampliándose pero, también, en su mayor parte, todavía se limitaba a Sudáfrica, venga a ellos y en lo que, despreocupadamente, ellos permanecieron: los Zulú “parroquiales” y orgullosos por eso, los pidieron conscientemente. Como Nhlapo (2000:29) lo sitúa, “siguen reafirmando una identidad cultural y un modo expresivo específicamente africanos, a pesar de su asimilación en un contexto comercializado”. No es que se renuncie a los valores explícitos del entretenimiento como Nhlapo apunta además (2000:12-13), el entretenimiento es un principio expresivo fundamental de *maskanda*, desde el don de la técnica instrumental, la elocuencia de las letras de las canciones, el resplandor del vestuario -hecho por piel de animales- las acrobacias de los bailarines, hasta

las rotaciones atractivas de las bailarinas. Esta calidad explica por qué las "performances" antiguas que yo vi en los cines negros de los años setenta - así como las que disfruto hoy día - podrían ser tan ingeniosamente serias sobre el burlesco cómico. Hay, incluso, un término consagrado, *ukukekela*, para movimientos de travesuras "actuados" por los pretendientes de los Zulú, con el fin de impresionar a una mujer, con una mezcla entre diversión y habilidad representativa.

Segundo, la *maskanda* disfruta actualmente una popularidad amplia en una variedad de trabajadores africano-hablantes, no sólo los Zulú. Análogamente, cualquiera que observa los hábitos de escucha de los hablantes de idiomas africanos primarios, se encuentra que un buen número de ellos escuchan emisoras que emiten en otros idiomas distintos a los suyos y, en ocasiones, unos que ni siquiera se pueden entender. ¿Por qué?

Porque les gustan algunos de los estilos musicales de otras culturas lingüísticas, incluso cuando no entienden las letras de las canciones perfectamente, o no entienden nada. En *Ezodumo* la danza exótica y el vestuario étnico -donde lo más exótico local es todavía mejor- de los conjuntos, que vienen de todos los grupos de los sudafricano-hablantes, son populares con televidentes de todos los ambientes. La exposición a través de los medios de radiodifusión y teledifusión promocionó la música y danza popular tradicional más allá de los límites étnicos y ayudó a esta categoría de géneros a asegurarse un lugar en la industria musical comercial y en los marcos de actuaciones urbanas pero, también, en la vida musical de pequeñas comunidades regionales. Es importante observar junto con Karin Barber (1997:1-12), sin embargo, que los medios de radiodifusión y teledifusión flotan en el mar de la cultura popular que los rodea: la *maskanda* sale básicamente a la superficie de la televisión y de la radio; estos medios no la crean.

En todo el siglo XX, la oposición entre lo urbano y lo rural funcionó como una de las metáforas de organización centrales en la cultura negra popular y la interacción social. Hoy día, al amanecer del siglo XXI, la ciudad y el campo - presagiadas por una transformación política actual, no racial - aparecen como modos de negociación de aceptación cultural, uno del otro. *Maskanda* y, también, los otros estilos étnicos llegaron ahora a ser aceptados transculturalmente, una tendencia contra la denigración anterior de formas irreflexivamente clasificadas como premodernas o pre-cristianas. Cantantes y guitarristas líderes en la música popular tradicional han sido anteriormente masculinos, pero hoy día la música volvió al punto de partida y regresó a sus raíces femeninas y, quizás, los exponentes más innovadores de esta tendencia en la "performance" son compositoras y artistas femeninas, como la cantante y primera guitarra Tu Nokwe, que toca con un estilo de pop-rock Zulú tradicional, y la vocalista Busi Mhlongo, de quien en el soberbio CD *Urban Zulu* (1999) protagoniza una mezcla evocativa, sin conexión entre sí, de recursos musicales populares tradicionales y estilos sofisticados de fusión afro-jazz. De hecho, el título de este CD galardonado se ha vuelto una metáfora para un auto-reconocimiento nuevamente explícito de las continuidades más que de las disociaciones entre tradiciones musicales rurales y urbanas. Todo esto ocurre en un momento, en el que otros géneros musicales negros en Sudáfrica - incluido el jazz africano, la música espiritual ("gospel"), y la forma más visible al campo, el *kwaito* - están intentando florecer, aproximándose ampliamente a modelos afro-americanos

mientras mantienen y desarrollan un carácter estilístico cultural local. Con el modo final de la ilustración, la música popular (no la popular tradicional) del resto de África Subsahariana, y específicamente artistas de Congo-Kinshasa, Zimbabwe, Mozambique y Senegal - que son unos artistas muy bien conocidos ya en el campo euro-norteamericano que se llama "Ritmo Africano" ("Afro-Beat") o "Música del mundo" ("World Music") - empezaron a encontrar un lugar en la cultura de la danza negra popular sudafricana y en la radio. En contraste notable a la patriotería sudafricana negra extendida, que niega a todo y a todos de África hacia el norte como inferiores, músicos populares prominentes como los veteranos Spho Mabase y Brenda Fassie y el símbolo de los jóvenes de los municipios Bongo Maffin, intentaron colaboraciones provisionales, aunque exitosas, con músicos de *kwasa-kwasa*, tal y como se denominan los estilos musicales sureño-centrales vecinos. De hecho, incluso en el argot municipal *is'camto* -que es prohibido culturalmente- el *kwasa* es, actualmente, un baile local, basado en el estilo de danza congoleño *ndombolo*, popularizado en una canción popular y vídeo musical por Ihaya, la cantante líder de Abashante, que es una portadora estándar de la auto-afirmación sexual femenina africana, y de su hermano Arthur, en su nuevo vídeo de danza popular, *Mnike*. Como vamos a ver, todos estos son señales interpretativas ("performativas") de movimientos ideológicos más amplios en la cultura pública sudafricana.

En el Foro Económico Mundial en Davos y también en la Cúspide Económica del G8, que tuvieron lugar al principio de 2000, el Presidente sudafricano Thabo Mbeki popularizó con éxito la noción de un "Tercer Camino", por el cual economías marginadas -fuera de las esferas de la dominación económica euro-norteamericana o asiática oriental- pueden construir más caminos pertenecientes a niveles regionales, hacia la estabilidad y la prosperidad; es decir, hacia el modernismo económico competitivo. Conocido o no por los entusiastas retóricos - como el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien repitió la muletilla del "Tercer Camino" en sus conferencias en el G8 -la noción deriva del concepto local de "Renacimiento Africano", con el cual Mbeki sustituyó la representación anterior (que fue más Mandeliana y pluralista étnicamente) de Sudáfrica como una "Nación Arcoiris" ("Rainbow Nation"). Desgraciadamente, no puedo aquí intentar definir, comentar o debatir críticamente lo que está dirigido o llevado a cabo por la idea de un "Renacimiento Africano". Un número considerable de literatura ya ha empezado a centrarse en el tema (ver Mbeki et.al. 1998) y la prensa local, así como los medios de comunicación locales, publicaron bastante sobre esta noción. Para nuestros propósitos podríamos solamente anotar que el concepto intenta explícitamente resolver o encontrar el camino hacia delante de un número de contradicciones evidentes en el carácter social del país y del subcontinente. Estos incluyen una llamada al renacimiento de la "gloria pasada" del África Negra en un mundo en el que a los monarcas tradicionales se les exige reinar y no organizar; el compromiso de las masas negras marginadas en un proyecto nacionalista, en el cual hay para ellos una pequeña perspectiva real de tener beneficio personal; y la promoción y el fortalecimiento de modos "africanos" distintos de manejar la modernidad y la globalización dirigidas contra el telón de fondo, con excepciones aceptadas e indicaciones positivas contrarias de fracaso, conflicto y disminución regional, de más de 30 años de antigüedad.

¿Gloria pasada? A menos que la gente quisiera que el actual rey de los Zulú - el moderado y voluptuoso cultivado Goodwill (en español: Buena Voluntad) Zwelethini - se reinvente a sí mismo, como hizo su antepasado militarista Shaka, o que modele las repúblicas de la región a la manera del absolutismo funcional de Mswati III en Swazilandia, es difícil de saber exactamente qué gloria podría reavivarse. Difícil pero, en una reflexión más extensa, no imposible: el asunto es que los fundadores de los estados africanos precoloniales, realmente, crearon formas de gobierno con una alta organización dentro de las circunstancias históricas y los recursos tecnológicos del lugar y del tiempo, dejando un legado del que sus descendientes podrían, justificadamente, estar orgullosos. ¿Pero qué es lo que se ha mantenido realmente de aquella era independiente? La respuesta es: formas de relatividad social, sus fundaciones morales y espirituales y sus prácticas culturales asociadas. Además, contribuciones africanas actualmente disponibles -pero oscuras y, a menudo, denigradas- en la base de conocimiento de un futuro humano desarrollado valen la valorización y los estudios serios. ¿Transformar el "Renacimiento Africano" desde un ejercicio en la ideología política en un vehículo para la movilización del compromiso nacionalista de las masas? Si la Nación Arcoiris no ofreciera realmente nada más -por la vía del progreso económico a la mayoría de la gente negra desahuciada- que la vida lamentable de un número pequeño de sus hermanos y hermanas más afortunados (que disfrutaban privilegios económicos), entonces, el Renacimiento Africano podría, todavía, servir como un arma ideológica en la lucha por la extensión más amplia de los beneficios y las oportunidades. Si, al final, eso es nada más que una sugerencia de que si los pobres tienen hambre, déjenles comer retóricamente, entonces, en las más mínimas distintas prácticas culturales africanas, los únicos materiales - con los cuales muchos se pueden, todavía, construir una auto-imagen social positiva y narrativa empíricamente - son validados públicamente. ¿Participar con éxito en la modernidad? Actualmente, tendría que estar claro, igualmente entre los africanos y los no africanos, que esto sólo puede facilitarse más a fuerza de integrar, en lugar de oponerse a ideologías y prácticas de tradición y modernidad. Si no, el pasado acallado, como en el caso del renacimiento europeo, exige una venganza terrible.

En cuanto a la incrustación del conocimiento empírico occidental en un contexto epistemológico y social africano, esto no es tan difícil de probar, ni es descabellado como concepto, como asumen sus detractores. Al final del siglo XIX, en la región sudafricana oriental de "Orange Free State", los campesinos combinaron la tecnología y los métodos de los arados agrícolas con las economías de los sistemas familiares y comunales africanos de utilización e intercambio laboral. El resultado era un nivel de productividad que amenazó con enviar al desempleo y con la pérdida de sus tierras a los campesinos blancos familiares menos eficaces. Sólo la abierta intervención estatal - en la forma de expropiación racial de la tierra, discriminación legal y desahucio económico - impidió que esto ocurriera y mantuvo la supremacía blanca en la agricultura sudafricana (ver Keegan 1986:14-19). Yendo al grano, hoy día, en la Sudáfrica de la época del post apartheid, una de las industrias que tiene la mayor potencia, donde este "matrimonio" entre la tecnología y organización occidental, a un lado, y los materiales y recursos culturales y sociales africanos, al otro, es la música popular. En el campo de la producción cultural, artistas africanos de cada medio y género

-con la música popular incluida, por supuesto- siguen manifestando que -contra el egoísmo, rarezas sinuosas del prejuicio occidental- ellos pueden tener acceso y manifestar el poder y la diversidad generativa de los recursos creativos del subcontinente y, si se permite, competir en un plano de igualdad.

Profesionalmente, sin embargo, el pozo de la tradición musical africana no ha apagado la sed de los músicos para su sustento y reconocimiento. Desde el principio, durante los años veinte y treinta, la industria de grabación musical sudafricana ha usado el concepto de la música tradicional para inscribir legalmente la categoría de la industria *trad.* como un crédito de composición en las grabaciones africanas. Hasta el año 1964, la etiqueta “trad.” que mantuvo las composiciones africanas en el dominio público, ha vuelto anónimos a los compositores y obvió los derechos del autor, o sea, la protección de los derechos de la propiedad literaria (“Copyright”) (Coplan 1985:139,178). Durante los siguientes 25 años, el apartheid ayudó a mantener estas ideas y prácticas en su lugar, a pesar de remedios legales mejorados e instituciones nuevas como el “SA Music Rights Organisation” (SAMRO-Organización SA de los derechos en la música) y el “SA Recording Rights Association Ltd.” (SARRAL - Asociación de los derechos en las grabaciones).

Sipho Mngadi, teclista de la banda urbana de *maskanda* “Umkhonto ka Shaka”, se queja de que el concepto tradicional de la cultura africana se usa para negar a los músicos africanos un reconocimiento individual e, incluso, sus derechos como profesionales en la industria musical, local e internacional. Históricamente, por el racismo, se supone que los recursos y artistas musicales tradicionales africanos salían baratos, y la industria, como la SABC, todavía está trabajando para que las cosas se mantengan así. Recientemente, Pete Seeger dijo, en respuesta a Joseph Shabalala: “La palabra ‘tradicional’, cuando es usada por un editor (con el fin de acreditar un compositor de canciones), normalmente significa que alguien mantiene un poco de dinero que se hubiera mandado a otra parte” (Johanesburgo, *Sunday Times*, 27 de agosto, p. 15). Tampoco es solamente la culpa de las empresas de grabaciones. Más músicos negros populares urbanos, conocedores de las industrias, se las arreglan a menudo y graban las composiciones de compositores de *maskanda*, a los que se considera como artistas “amateurs” populares rurales, sin crédito o pago (Hare Hare Myandu, entrevista, 26 de agosto de 2000).

Todo esto funciona localmente con algo de oposición. A un lado, la música y otros dominios de la producción cultural, identificada popularmente como africana, adquirieron con firmeza una aceptación y prestigio aumentados. Los negros urbanos raramente, por lo menos en público, descartan como retrógrada la música popular tradicional de los trabajadores emigrantes y la representación de estos estilos en las ciudades atrae un público significativo de las clases de los trabajadores urbanos. De manera interesante, también, la vena existente del nacionalismo político y cultural africano, expresado en el movimiento de la iglesia Etfope a finales del siglo XX, reapareció en la forma de la influencia cultural creciente del “Rastafarianismo” en Sudáfrica. Una vez negados como fumadores de marihuana proletarios, afectados por el argot y la ropa extranjera, los “rastas” han obtenido aceptación de su estilo cultural de restablecimiento pan-africanista y retejieron el hilo Etiopiano/Garveyite, aun cuando están como movimiento y personas -aunque atrevidos-

damente - marginadas. Cuando visité los santuarios sincretistas afro-cristianos de la gente de Basotho, en las cuevas lejanas de "Free State" ("Estado libre"), en abril de 2000, encontré entre su panoplia coloreada de rituales ancestrales y su misticismo cristiano nativo de Basotho ("Sionista") las señales inconfundibles, hacia fuera, del cristiano y, hacia dentro, las influencias espirituales de Jah y de Rastafari.

Atrás en Johannesburgo, el conjunto cohibidamente tradicional de Umkhonto ka Shaka ("Lanza de Shaka") se guió por el "rastafariano" John Sithole, que actúa con sus rizos largos de estilo "rastafari" ("dreadlocks") y con pieles de antílope y leopardo. Sithole es el cantante y bailarín líder en el conjunto y, mientras el teclista Sipho Mngadi de Stanger (cerca de la sede original de Shaka) que lleva en Johannesburgo 22 años es un "rasta", el primer guitarrista Mangisi Dhalamini es un tradicionalista de kwaZulu, teñido de piel de cebra, que viste como un emigrante de albergue y no tiene tendencias "rastafarianas". Aunque se esperaba que Umkhonto ka Shaka tuviese una mezcla musical de moda, entre reggae y *maskanda*, en su caso no es así, y mientras se incorpora una manera de reflejo urbano, el estilo es firmemente *maskanda*. De hecho, el "rastafariano" John Sithole es el bailarín principal y dirige los desafíos de la danza totalmente tradicional *isigubu* de la percusión masculina *ngoma*, mientras que sus rizos de estilo "rastafari" están volando. Cuando Sithole no actúa, se viste al estilo "rasta", habla un inglés negro sudafricano elegante y está pegado a su teléfono móvil, que está decorado con abalorios. Sithole vive en Soweto y dirige una pequeña agencia en la escuela de artes de la Unión Federal de Artistas Negros (FUBA) en Johannesburgo central occidental, que se llama Compañía de la Herencia Cultural Africana ("African Cultural Heritage Trust") que alquila sistemas de sonido, realiza préstamos de libros y manipula problemas organizativos y promocionales para grupos ambiciosos de *maskanda* en Johannesburgo.

Como adolescente del Natal sureño rural, Sithole adquirió educación y conciencia política suficiente para poder protestar contra el desprecio cínico y manipulador, en el que el sistema apartheid limó la cultura Zulú. Sus habilidades naturales para organizar y guiar se expresaron al principio en un compromiso con el panafricanismo, pero su inmersión en las preocupaciones culturales y espirituales le llevó al "rastafarianismo". Se sentía, entonces, como ahora, que el "rastafarianismo" proporciona el puente ideal no violento y políticamente no sectario entre la tradición étnica Zulú y un nacionalismo negro sudafricano generalizado y panafricanista; entre las regiones rurales y urbanas del continente, país y región. De hecho, él no considera a Shaka como un fundador de Imperio o héroe nacional de los Zulú, sino más bien como una clave del poder regional para la unificación africana; un comandante que luchó para atraer a todas las formas de Sudáfrica negra en una sola estructura jerárquica. La asociación entre las prácticas culturales de los Zulú, el "rastafarianismo" y el vestuario queda bien a un artista como Sithole, africanista de base urbana, proporcionándole un estilo de vida independiente que evita el trabajo proletario asalariado para "Babilonia", a través del trabajo de base cultural por cuenta propia. Tal estrategia también proporciona una respuesta afirmativa existencial, la pregunta crucial a la que se enfrentan los estudiantes así como los practicantes, que se trata de la resistencia en comunidades marginadas: ¿batallas perdidas en la economía y/o en la política pueden

ganarse en la cultura? Tal hibridismo cohibido, sin embargo, indica una contradicción potencial en el juego de los músicos populares tradicionales con identidades sudafricanas negras. La *maskanda* es un género muy propio para los Zulú y, además, muchas de sus características típicas y estilísticas, como el clan esparcido y las alabanzas del ego, las letras de las canciones y las formas de danza -con sus metáforas en un modo de torneo, referencias a las líneas ancestrales específicas- las cortas carrerillas y las escalas melódicas en la guitarra -las llamadas *ihlabo* (Nhlapo 2000:18) que introducen en cada canción del baile- las polifonías percusivas que tienen sus raíces en las progresiones radicales de los arcos de calabaza de los instrumentos *ugubu* y *umakweyana*: todos estos sirven para identificar los orígenes del líder en un distrito rural específico y como un escaparate del reconocimiento local. Tal localismo se puede extender para representar la tradición contemporánea en la actuación musical como un conjunto, así como es actualmente el caso con el *umzansi* “sureño”, un estilo de danza masculina que viene del Natal del Sur y que es actualmente popular entre todos los “performers” de las tradiciones populares de los Zulú. Igualmente, los estilos de actuación de los músicos se derivan por varias regiones rurales, no sólo de las propias de cada uno y, la interpolación de alabanzas no proporciona sólo el marco de la identidad personal y, consecuentemente, local, sino también un conocimiento y autenticidad cultural más general (Olsen 2000:7-8). En realidad, hoy día, la *maskanda* en sí misma llegó a ser un término de portada para toda la música popular tradicional de los Zulú basada en la guitarra.

Tales expresiones son opacas para la gente que no son Zulú, y podrían aparentemente presentar dificultades para que *maskanda* sirva como una representación de una identidad cultural panafricana para los negros sudafricanos, de los cuales menos de un cuarto hablan el Zulú como idioma de su tierra. De manera interesante, esto no apareció como un problema. Resonando John Sithole, el líder de la banda de *maskanda* innovadora Madala Kunene - que creció en Mkhumbane (Cato Manor) del lugar africano de Durban antiguo y no en una región rural - localiza un vector de tradición en un pasado imaginado y distante (Olsen 2000:18). Este pasado es panafricanista, representado por aspectos de estilo musical que conectan una africanidad idealizada -que niega una conciencia colonizada- y su expresión en la división étnica (Olsen 2000:16).

Como ambos, John Sithole y Madala Kunene podrían estar de acuerdo, su “Zuluísmo” es un ejemplo local y, consecuentemente, primario de un africanismo más generalizado (Olsen 2000:19). Mientras otros grupos africanos son cautos con el nacionalismo étnico militante de los Zulú, y la reputación entre los Zulú sobre el uso de violencia como un medio predilecto en una disputa, el poder de la cultura representativa Zulú -con el fin de evocar una imagen de un África autónoma y resistente- está extensamente aceptada por todos los sudafricanos, de cada color, negro, marrón o blanco. Por tanto, el predominio de la *maskanda* Zulú en *Ezodumo*, que fue aceptada como una función parcial de la programación lingüística explícita Nguni (Zulu-Xhosa-Swazi) en que el SATV1 enfoque, sin embargo tiene un efecto cultural más amplio. Umkhonto ka Shaka, recientemente, representó una actuación con éxito en el bastión de “dub y reggae” Rastafariano, el club “Tandor” en Johannesburgo, para un público constituido por adolescentes negros urbanos. En la

conferencia nacional reciente sobre el Renacimiento Africano, grupos de "performance" Zulú protagonizaron como representantes de la atracción principal general sudafricana en el "espectáculo" ("Stage Show") africano, donde también se adaptaron pulcramente con la idea preconcebida parroquial de los delegados africano-americanos, de que todo el pueblo sudafricano negro pertenece a la "tribu" de los Zulú (Sehume 1999:132).

Y entonces, finalmente ¿qué pasa con el cacareado Renacimiento Africano en el dominio de las identidades musicales? Si S'bu Ndebele, jefe de ANC en KwaZulu-Natal, tiene razón apuntando que "el Renacimiento Africano ha sido emocional para los intelectuales, e intelectual para las masas" (Sehume 1999:128), ¿cómo podría cambiarse para que no se transforme en un vehículo como Habermas menciona "competencia comunicativa,... la habilidad de -en un modo interpretativo- buscar un consenso que se refiera al valor de la gente y su coexistencia y, también, a la clase de vida que vale la pena vivir, y la naturaleza y el contenido de las formas simbólicas que expresan mejor estos valores?" (citado en v. Niekerk, 1999:76). Esta tarea es particularmente difícil en una sociedad dividida de un modo tan múltiple, no menor en su acceso a los dinamismos de la modernidad, un lugar que no sólo es uno, sino muchos hoy en muchas Sudáfricas, como el teórico cultural de la época de post-apartheid Graham Pechey apunta (1993). En tal situación, el Renacimiento Africano llega a ser lo que Sesume (1999:131-2) llama un "esencialismo" estratégico necesario, donde el romance del pasado distante informado por una conciencia del desahucio y de la expulsión dirige a una militancia para el cambio que da el privilegio a un discurso africano. Este camino hacia el poder social, a través de reintegración cognitiva, se guía por una búsqueda de identidades negras nuevas de la era del post-apartheid, basadas en un moralismo cultural consciente. Tantas letras de canciones que se dedican al comentario social (*amaculo akhayo*) en *maskanda*, unen explícitamente el restablecimiento de la tradición, incluyendo prácticas habituales, el espiritualismo ancestral y el caciquismo, con prescripciones moralistas contra prácticas que consisten en "matando al pueblo negro" como un texto lo sitúa (Nhlapo 2000:71). Para Madala Kunene, la tradición tiene un segundo vector en las prácticas de su juventud urbana, cuando el barrio bajo de Mkhumbane proporcionó un espacio-casa para miles de emigrantes Zulú (Olsen 2000:10). Kunene ve el papel del músico como el del curandero o profeta del Último Día, conjurando una identidad que la experiencia viva le ha negado fuera de la memoria cultural y ante la fragmentación social. Si el pasado distante de la imaginación moral es una fuente auténtica de la tradición africanista, tan igualmente es Mkhumbane, arrasado, literalmente, por la dominación racial moderna (Olsen 2000:18).

El Profesor Pitika Ntuli del Instituto del Renacimiento Africano, tiene naturalmente razón al discutir la construcción del Renacimiento por la ANC, como básicamente un Tercer Camino hacia un modernismo nacionalista, ya que la modernidad simplemente aloja epistemologías indígenas o sus marcos históricos culturales. La tradición de la lucha, incluso bajo una bandera africana -que ustedes van a perder- observa Ntuli, quien propone que la valorización del conocimiento africano y los modos de la producción del conocimiento es el único medio para proporcionar a la mayoría de la gente un sentido de agencia y una base

para la participación.³ Resonando Ntuli, John Sithole de Umkhonto ka Shaka insiste en que el renacimiento sólo tiene significado si es manejado por tal participación de “raíces” y es, por consiguiente, positivo como una base de la identidad, orgullo, y auto-confianza, pero negativo como una base para la participación en la globalización neoliberal y en una homogeneización moderna de las fuentes culturales africanas que consignan las prácticas precapitalistas hacia el basurero de una no historia. Si el miedo de Mbeki a las disensiones de las tradiciones étnicas le lleva hacia un concepto blando, superficial y generalizado de la herencia africana, contenido en sus conversaciones públicas “Soy africano” (Mbeki et. al. 1998), existe por supuesto el mismo peligro de la construcción de una identidad africana como exclusivista fuera de una necesidad de definir África en oposición al oeste y al resto del mundo, mientras se está promoviendo la noción falsa y peligrosa de un continente mono-racial. Blancos y otros “Otros” en África pueden tenerse sólo a sí mismos para echarse la culpa por esa exclusividad, por supuesto, ya que aunque puedan ser africanos seguro que no se han africanizado. La primera forma, incorporada en la música popular tradicional, es la primera, para prever una moral universal basada en el conocimiento y la práctica cultural local (Boloka 1999:123); segundo, para los africanos para hacer lo que hacen bien -lo mejor que pueden- y para ser insistentes exigiendo el valor del intercambio completo por eso; y tercero, jugar productivamente con identidades dentro de las estructuras establecidas de la creatividad que constituyen la música tradicional africana.

Referencias bibliográficas

- BARBER, Karin *Introducción*, en Karin Barber, ed. 1997. *Leyendo sobre la cultura popular africana*. (“Introduction”, in Karin Barber, ed. 1997. *Readings in African Popular Culture*.) Edinburgo: Prensa de la Universidad de Edinburgo para el Instituto Africano Internacional.
- BOLOKA, Gideon 1999. *Renacimiento Africano y la revitalización de la esfera pública*. *Artes Críticas* 13, 1:121-126 (“African Renaissance and the Revitalization of the Public Sphere”, *Critical Arts* 13, 1:121-126)
- CLEGG, Jonathan 1981, *La Música de los trabajadores emigrantes Zulu en Johannesburgo - un enfoque en la concertina y la guitarra* (“The Music of Zulu Migrant Workers in Johannesburg-a Focus on Concertina and Guitar”) en A. Tracey, ed. *Empapeles presentados en el Primer Simposio de Etnomusicología*, Grahamstown: ILAM
- COPLAN, David 1985 *¡En el Municipio esta noche! Música y teatro urbano negro de Sudáfrica*. (“In Township Tonight! South Africa’s Black City Music and Theatre.”) London: Longman
- ERLMANN, Veit 1996. *Canción de la noche: La Actuación, Poder y Práctica en Sudáfrica*. (*Nightsong: Performance, Power and Practice in South Africa*.) Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago

3. “Reestableciendo el Renacimiento Africano”, conferencia pública que se realizó en la Universidad de Witwatersrand, el 2 de septiembre de 2000.

- JOYNER, Charles 1975. *Un Modelo para la análisis de la Actuación Folklórica en el Contexto Histórico*. Revista del Folclore Americano, 88 (34):254-265 ("A Model for the Analysis of Folklore Performance in Historical Context." Journal of American Folklore, 88(349): 254-26).
- KEEGAN, Tim. 1986. *Transformaciones Rurales en la Industrialización Reciente y Actual de Sudáfrica*. ("Rural Transformations in Industrialising South Africa.") Johannesburgo: Ravan 1986.
- MBEKI, Thabo, et. al. 1998. *El Renacimiento africano*. ("The African Renaissance.") Johannesburgo: Fundación Konrad-Adenauer
- NHLAPO, Joseph 2000. *Maskanda: Un Estudio en la música de la guitarra tradicional de los Zulu*. ("Maskanda: a Study in Zulu Traditional Guitar Music.") Mmus. Tesis (Witwatersrand)
- OLSEN, Katheryn 2000. *Marcando el Tiempo -Discursos sobre la Identidad en la Maskanda Contemporánea* ("Marking Time-Discourses on Identity in Contemporary Maskanda"). Papel presentado en la conferencia *Jugando con identidades en la Música Contemporánea de Africa* ("Playing with Identities in Contemporary Music In Africa"), Turku, Finlandia, de 19 al 22 de octubre.
- PECHEY, Graham. 1993. *Narrativas de la época de post-apartheid* ("Post Apartheid Narratives") en F. Barker, P. Hulme, y M. Iversen, eds., *Discursos Coloniales/Teoría Post-Colonial* ("Colonial Discourse/Post colonial Theory"), Manchester: Prensa de la Universidad de Manchester, 151-172.
- SEHUME, Jeffrey. 1999. *El esencialismo Estratégico y el Renacimiento Africano*. ("Strategic Essentialism and the African Renaissance."), en *Artes Críticas (Critical Arts)*, 13, I: 127-133.
- VAN NIEKERK, Anton, 1999 *El Renacimiento Africano: Lecciones de un antecesor* ("The African Renaissance: Lessons from a Predecessor"), en *Artes Críticas (Critical Arts)*, 13, II: 66-80.
- WATERMAN, Christopher. 1982. *Yo soy un Líder, no un Jefe: Música popular y Identidad Social en Ibadan, Nigeria* ("I'm a Leader, not a Boss: Popular Music and Social Identity in Ibadan, Nigeria"), *Etnomusicología(Ethnomusicology)*, 26(1):59-72.

Traducción: Lila Katsátou.